

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Юсупова Д.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) остается одним из наиболее значимых ятрогенных осложнений контролируемой овариальной стимуляции при применении вспомогательных репродуктивных технологий. Несмотря на внедрение индивидуализированных протоколов стимуляции, антагонистов гонадотропин-рилизинг-гормона, триггера агонистом ГнРГ, стратегии «freeze-all» и дофаминергической профилактики, проблема раннего выявления, лечения и последующей реабилитации пациенток сохраняет высокую клиническую актуальность. Цель обзора - систематизировать современные литературные данные о патогенезе, факторах риска, принципах лечения и реабилитационного сопровождения женщин с СГЯ, а также обосновать направления оптимизации медицинской помощи. **Материал и методы:** проведен анализ рекомендаций ASRM, ESHRE, RCOG, CFAS, систематических обзоров Cochrane и научных публикаций 2014-2026 гг., посвященных профилактике, диагностике, лечению и реабилитации при СГЯ. **Результаты:** ключевыми элементами оптимизации являются ранняя стратификация риска по АМН, AFC, СПКЯ и параметрам ответа на стимуляцию, своевременное разграничение легких, среднетяжелых, тяжелых и критических форм СГЯ, рациональный выбор амбулаторной или стационарной тактики, профилактика тромбозомболических осложнений, коррекция водно-электролитных нарушений, контроль асцита и реабилитационное восстановление репродуктивного, соматического и психоэмоционального статуса. **Заключение:** современная модель ведения пациенток с СГЯ должна быть персонализированной, междисциплинарной и преемственной, объединяя репродуктолога, акушера-гинеколога, реабилитолога, терапевта, специалиста по ультразвуковой диагностике и психолога.

Ключевые слова. синдром гиперстимуляции яичников; СГЯ; вспомогательные репродуктивные технологии; контролируемая овариальная стимуляция; лечение; реабилитация; профилактика; каберголин; freeze-all; СПКЯ.

OPTIMIZATION OF TREATMENT AND REHABILITATION METHODS IN WOMEN WITH OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME

Yusupova D.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) remains a clinically important iatrogenic complication of controlled ovarian stimulation during assisted reproductive technology. The review summarizes current evidence on pathogenesis, risk stratification, treatment and rehabilitation of women with OHSS. The analysis included international guidelines and peer-reviewed literature published in 2014-2026. The most important components of care are individualized risk assessment, safe stimulation strategy, early recognition of clinical severity, appropriate outpatient or inpatient management, prevention of thromboembolic events, correction of intravascular depletion and electrolyte imbalance, paracentesis when indicated, and structured rehabilitation aimed at restoring somatic, reproductive and psycho-emotional health. A multidisciplinary and continuous care model may reduce morbidity, improve quality of life and increase safety of subsequent ART cycles.

Keywords. ovarian hyperstimulation syndrome; OHSS; assisted reproductive technology; treatment; rehabilitation; risk stratification; controlled ovarian stimulation; freeze-all; cabergoline; PCOS.

ТУХУМДОНЛАР ГИПЕРСТИМУЛЯЦИЯ СИНДРОМИ МАВЖУД БЎЛГАН АЁЛЛАРНИ ДАВОЛАШ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Юсупова Д.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тухумдонлар гиперстимуляция синдроми ёрдамчи репродуктив технологиялар жараёнида назоратли овариал стимуляциядан кейин ривожланиши мумкин бўлган муҳим ятроген асорат ҳисобланади. Ушбу адабиётлар шарҳида синдромнинг патогенези, хавф омиллари, даволаш ва реабилитация ёндашувлари бўйича замонавий маълумотлар умумлаштирилди. 2014-2026 йилларда эълон

қилинган халқаро клиник тавсиялар, тизимли шарҳлар ва илмий мақолалар таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатадики, хавфни эрта баҳолаш, индивидуал стимуляция протоколи, клиник оғирлик даражасини аниқлаш, амбулатор ёки стационар даволаш тактикасини тўғри танлаш, тромбоемболик асоратларнинг олдини олиш, сув-электролит мувозанатини коррекция қилиш ва босқичма-босқич реабилитация аёллар саломатлигини тиклашда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: тухумдонлар гиперстимуляция синдроми; ёрдамчи репродуктив технологиялар; даволаш; реабилитация; хавфни баҳолаш; профилактика; СПКЯ.

Введение. Синдром гиперстимуляции яичников представляет собой специфическое осложнение контролируемой овариальной стимуляции, при котором чрезмерный ответ яичников приводит к увеличению их объема, формированию множественных лютеиновых кист, повышению сосудистой проницаемости и перемещению жидкости в «третье пространство». Клинически это проявляется абдоминальным дискомфортом, тошнотой, увеличением массы тела, асцитом, гемоконцентрацией, электролитными нарушениями, олигурией, плевральным выпотом, гиперкоагуляцией и риском тромбоемболических осложнений [1, 3, 4].

Актуальность проблемы определяется не только потенциальной тяжестью СГЯ, но и его влиянием на качество жизни пациентки, эмоциональное состояние, длительность лечения бесплодия, экономические затраты и безопасность последующих репродуктивных программ. В современной репродуктивной медицине частота тяжелых форм существенно снижена благодаря персонализированной стимуляции, но полностью исключить развитие синдрома пока невозможно, особенно у женщин с синдромом поликистозных яичников, высоким овариальным резервом и выраженным ответом на гонадотропины [1, 5, 6].

Особое значение для специальности «акушерство и гинекология» имеет раннее распознавание угрожающих признаков, правильная маршрутизация пациенток и выбор лечебной тактики. Для специальности «медицинская реабилитология» важна разработка восстановительных программ после СГЯ, включающих коррекцию соматического статуса, профилактику повторного эпизода, восстановление физической активности, психоэмоциональную поддержку и подготовку к дальнейшему репродуктивному планированию.

Цель настоящего обзора литературы - обобщить современные научные данные о патогенезе, факторах риска, клинической оценке, лечении и реабилитации женщин с синдромом гиперстимуляции яичников, а также сформулировать практические направления оптимизации междисциплинарной помощи.

Материалы и методы. Обзор выполнен на основе анализа международных клинических руководств, систематических обзоров, метаанализов, рандомизированных исследований и современных обзорных публикаций по проблеме СГЯ. Рассматривались материалы American Society for Reproductive Medicine (ASRM), European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), Canadian Fertility and Andrology Society (CFAS), Cochrane Database of Systematic Reviews, а также публикации в журналах Fertility and Sterility, Human Reproduction, Reproductive BioMedicine Online, Frontiers in Endocrinology и других рецензируемых источниках.

Ключевые слова поиска включали: “ovarian hyperstimulation syndrome”, “OHSS”, “controlled ovarian stimulation”, “GnRH agonist trigger”, “freeze-all”, “cabergoline”, “PCOS”, “rehabilitation”, “risk factors”, “thromboprophylaxis”, “paracentesis”. В обзор включались источники, отражающие профилактику, диагностику, лечение, маршрутизацию и восстановительное сопровождение женщин с СГЯ. Приоритет отдавался документам 2020–2026 гг.; классические работы использовались при описании патофизиологических механизмов и исторически значимых подходов.

Так как статья носит обзорный характер, статистическая обработка первичных данных не проводилась. Синтез материала выполнен описательным способом с выделением клинически значимых направлений: стратификация риска, лечебная тактика, профилактика осложнений, реабилитация и оптимизация дальнейших программ ВРТ.

Патогенетические основы синдрома гиперстимуляции яичников. Центральным звеном патогенеза СГЯ считается избыточная лютеинизация множества фолликулов под действием хорионического гонадотропина человека. В ответ на hCG гранулезные клетки и желтые тела продуцируют сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF) и другие вазоактивные медиаторы, повышающие проницаемость капилляров. В результате жидкость выходит из сосудистого русла в брюшную, а при тяжелом течении - в плевральную полость, формируя асцит и плевральный выпот [5, 7, 8].

Патогенетическая особенность СГЯ заключается в сочетании внешне противоположных состояний: экстраваскулярной гипергидратации и внутрисосудистого дефицита объема. Поэтому простое ограничение жидкости без оценки гемодинамики может быть опасным. У пациенток повышается вязкость крови, развивается гемоконцентрация, активируется свертывающая система, что создает условия для венозных и артериальных тромбозов. Дополнительными факторами риска становятся беременность, многоплодие, иммобилизация, ожирение, тромбофилии, выраженный асцит и необходимость госпитализации [3, 4, 9].

Различают ранний и поздний СГЯ. Ранний вариант обычно возникает в течение первых 7-9 дней после триггера овуляции и преимущественно связан с экзогенным hCG. Поздний СГЯ развивается позже и поддерживается эндогенным hCG наступившей беременности, поэтому может иметь более длительное и рецидивирующее течение. Это разделение имеет практическое значение: стратегия отмены свежего переноса и криоконсервации эмбрионов направлена прежде всего на профилактику поздних форм заболевания [1, 2].

Таблица 1.

Патогенетическое звено	Клиническое значение	Практический вывод
Избыточный ответ яичников на стимуляцию	Увеличение яичников, множественные лютеиновые кисты, боль и риск перекрута	Необходим УЗ-мониторинг размеров яичников и исключение хирургической патологии
Гиперсекреция VEGF и повышение сосудистой проницаемости	Асцит, плевральный выпот, отеки, гиповолемия	Показан контроль массы тела, окружности живота, диуреза и гемодинамики
Внутрисосудистое сгущение крови	Гемоконцентрация, гиперкоагуляция, риск тромбоза	Требуется оценка гематокрита, коагулограммы и показаний к тромбопрофилактике
Электролитные и почечные нарушения	Гипонатриемия, олигурия, повышение креатинина	Необходим лабораторный контроль и коррекция водно-электролитного баланса
Поддержка синдрома эндогенным hCG при беременности	Затяжное течение, риск повторного накопления жидкости	Важны динамическое наблюдение и осторожная маршрутизация беременной пациентки

Факторы риска и стратификация пациенток. Современная профилактика СГЯ начинается до назначения гонадотропинов. Наиболее доказанными исходными факторами риска являются молодой возраст, СПКЯ, перенесенный СГЯ, высокий уровень антимюллерова гормона, высокий подсчет антральных фолликулов, низкая или нормальная масса тела при высокой овариальной чувствительности, а также ожидаемое получение большого числа ооцитов. ASRM выделяет АМН более 3,4 нг/мл и AFC более 24 как значимые маркеры высокого риска; при этом более новые исследования показывают, что пороги гиперответа могут зависеть от возраста, метода определения АМН и применяемой дозы ФСГ [1, 6, 10].

Во время стимуляции риск уточняется по динамическим признакам: быстрому росту множества фолликулов, повышению эстрадиола, наличию более 17-19 фолликулов в день триггера, получению более 15-18 ооцитов, необходимости применения hCG и планированию свежего переноса. В клинической практике важно не ограничиваться одним показателем. Комбинация АМН, AFC, возраста, диагноза СПКЯ, числа растущих фолликулов и планируемой стратегии триггера дает более точную оценку, чем изолированное использование уровня эстрадиола [1, 2, 10].

Пациентки с СПКЯ составляют особую группу. Они часто имеют повышенное количество антральных фолликулов, высокие значения АМН, метаболические нарушения, инсулинорезистентность и повышенную чувствительность к ФСГ. Поэтому у них необходима предварительная подготовка, индивидуализация дозы гонадотропинов, обсуждение стратегии «freeze-all», а также информированное согласие с объяснением симптомов, требующих срочного обращения [6, 11].

Клиническая классификация и диагностический мониторинг. Клиническая оценка СГЯ должна быть динамической. Легкие формы проявляются вздутием живота, дискомфортом, умеренной тошнотой и увеличением яичников. Среднетяжелое течение характеризуется усилением абдоминальных симптомов, асцитом по данным УЗИ, более выраженной прибавкой массы тела и нарушением общего самочувствия. Тяжелый СГЯ сопровождается значительным асцитом, одышкой, олигурией, выраженной гемоконцентрацией, электролитными нарушениями, повышением креатинина и риском тромбоэмболии. Критическая форма включает напряженный асцит или гидроторакс, дыхательную

недостаточность, тромбоз, анурию, острое повреждение почек и необходимость интенсивной терапии [3, 4].

Таблица 2.

Группа факторов	Конкретные признаки высокого риска	Тактическое значение
Исходные клинические признаки	Молодой возраст, СПКЯ, перенесенный СГЯ, высокая овариальная чувствительность	До начала стимуляции требуется индивидуальный протокол и подробное консультирование
Маркеры овариального резерва	Повышенный АМН, высокий AFC, поликистозная морфология яичников	Основание для снижения стартовой дозы ФСГ и выбора безопасного триггера
Параметры ответа на стимуляцию	Множество фолликулов, высокий эстрадиол, более 15-18 полученных ооцитов	Показание к пересмотру тактики переноса, каберголину и динамическому наблюдению
Факторы, усиливающие поздний СГЯ	Наступившая беременность, многоплодие, применение hCG для поддержки лютеиновой фазы	Предпочтение криоконсервации эмбрионов и отказ от дополнительного hCG
Факторы осложненного течения	Тромбофилии, выраженный асцит, ожирение, иммобилизация, тяжелая дегидратация	Оценка показаний к госпитализации, тромбопрофилактике и междисциплинарному ведению

Диагностика преимущественно клиническая, но лабораторные и инструментальные методы определяют тяжесть и безопасность ведения. Минимальный набор наблюдения включает массу тела, окружность живота, артериальное давление, частоту пульса, частоту дыхания, сатурацию, диурез, клинический анализ крови с гематокритом, электролиты, креатинин, печеночные показатели, коагулограмму, УЗИ органов малого таза и брюшной полости. При одышке, боли в груди или подозрении на плевральный выпот проводится оценка дыхательной системы, а при признаках тромбоза - срочная визуализация сосудов.

Для оптимизации маршрутизации целесообразно выделять три уровня риска: низкий - легкая форма без лабораторных нарушений; промежуточный - среднетяжелая форма или нарастание симптомов; высокий - тяжелая и критическая форма, беременность с ухудшением состояния, олигурия, выраженная гемоконцентрация, дыхательные симптомы или тромбоз. Такой подход помогает избежать как необоснованной госпитализации при легком течении, так и позднего направления пациенток с угрозой тяжелых осложнений.

Таблица 3.

Степень СГЯ	Клинические проявления	Основная тактика
Легкая	Дискомфорт в животе, умеренное увеличение яичников, незначительная тошнота, стабильный диурез	Амбулаторное наблюдение, информирование, контроль массы тела и симптомов
Среднетяжелая	Боль и вздутие живота, УЗ-признаки асцита, нарастание массы тела, выраженная слабость	Частый контроль, лабораторная оценка, решение вопроса о госпитализации по динамике
Тяжелая	Значительный асцит, олигурия, гемоконцентрация, одышка, электролитные нарушения	Стационарное лечение, инфузионная коррекция, тромбопрофилактика, парацентез по показаниям
Критическая	Тромбоэмболия, анурия, почечная недостаточность, выраженный гидроторакс, дыхательная недостаточность	Мультидисциплинарное ведение, отделение интенсивной терапии, лечение осложнений

Современные подходы к лечению. Лечение СГЯ в большинстве случаев является поддерживающим, так как специфического препарата, мгновенно устраняющего синдром, не существует. Основные задачи - поддержание адекватного внутрисосудистого объема, профилактика тромбозов, контроль боли, коррекция электролитных нарушений, предотвращение дыхательных и почечных осложнений, а также своевременное дренирование симптомного асцита. Ведение должно быть индивидуализированным и зависеть от степени тяжести, беременности, сопутствующих заболеваний и доступности динамического наблюдения [3, 4, 12].

При легком СГЯ возможно амбулаторное ведение при условии надежной связи с медицинской организацией, стабильного диуреза, отсутствия одышки, выраженной боли и лабораторных признаков гемоконцентрации. Пациентке объясняют необходимость ежедневного контроля массы тела, окружности живота, количества мочи, интенсивности боли и дыхательных симптомов. Рекомендуется избегать обезвоживания и чрезмерной физической активности, но полный постельный режим не показан из-за увеличения тромботического риска.

Среднетяжелый СГЯ требует более частого контроля. Если симптомы нарастают, возникает рвота, снижается диурез, появляется выраженный асцит или пациентка проживает далеко от стационара, безопаснее госпитализировать ее для наблюдения. В стационаре ежедневно оценивают массу тела, окружность живота, баланс жидкости, диурез, гематокрит, электролиты и функцию почек. Объем инфузионной терапии определяется клиническими признаками внутрисосудистого дефицита, а не только наличием отеков или асцита.

Тяжелый и критический СГЯ требуют стационарного, а при угрожающих осложнениях - реанимационного ведения. При напряженном асците, выраженной боли, одышке, снижении почечной перфузии и невозможности адекватного дыхания может выполняться абдоминальный или трансвагинальный парацентез. Удаление асцитической жидкости нередко улучшает диурез, дыхание и гемодинамику, но процедура должна выполняться с учетом риска кровотечения, перекрута яичника и тромбоза [4, 12].

Тромбопрофилактика является одним из ключевых компонентов лечения. Пациентки с тяжелым СГЯ, выраженной гемоконцентрацией, беременностью, иммобилизацией, тромбофилией или другими факторами риска нуждаются в оценке показаний к низкомолекулярным гепаринам. Длительность профилактики определяется индивидуально и зависит от сохранения симптомов, беременности и восстановления лабораторных показателей. Решение должно приниматься врачом с учетом противопоказаний.

Обезболивание, противорвотная терапия, коррекция белкового дефицита и электролитных нарушений проводятся с учетом клинической ситуации. Рутинное применение альбумина или других плазмозаменителей для профилактики СГЯ не считается универсально эффективной стратегией; современные рекомендации подчеркивают необходимость персонализированного подхода и отказа от вмешательств с недостаточной доказательной базой [1].

Оптимизация профилактики в программах ВРТ. Хотя настоящая работа посвящена пациенткам с уже имеющимся СГЯ, оптимизация лечения невозможна без анализа профилактики. Наиболее эффективная стратегия - не допустить перехода гиперответа в клинически значимый синдром. ASRM рекомендует консультировать пациенток с высоким АМН, СПКЯ и ожидаемым большим числом ооцитов как группу повышенного риска; использовать протоколы с антагонистами ГнРГ при опасности СГЯ; индивидуализировать дозу гонадотропинов; рассматривать снижение стартовой дозы ФСГ и применение пероральных препаратов в отдельных случаях [1].

Одним из наиболее доказанных методов профилактики умеренного и тяжелого СГЯ является применение агониста ГнРГ для финального созревания ооцитов в антагонистных протоколах. ESHRE в обновленных рекомендациях 2026 г. указывает, что у женщин с риском СГЯ триггер агонистом ГнРГ в сочетании со стратегией «freeze-all» снижает вероятность тяжелого СГЯ. При высоком риске позднего СГЯ криоконсервация всех эмбрионов и перенос в последующем цикле являются важным элементом безопасности [2].

Дофаминовые агонисты, прежде всего каберголин, уменьшают сосудистую проницаемость, связанную с VEGF, и могут снижать частоту умеренного и тяжелого СГЯ у пациенток высокого риска. Cochrane-обзор показал, что дофаминовые агонисты вероятно уменьшают риск умеренного или тяжелого СГЯ по сравнению с плацебо или отсутствием вмешательства, хотя влияние на живорождение и отдельные исходы беременности оценивается как менее определенное [8]. Поэтому каберголин рассматривается как часть комплексной профилактики, а не как замена безопасному протоколу стимуляции.

Роль метформина зависит от типа протокола. У пациенток с СПКЯ, получающих длинные протоколы с агонистами ГнРГ, метформин может снижать риск СГЯ; однако при антагонистных протоколах рутинное назначение метформина исключительно для профилактики СГЯ не имеет убедительного преимущества и не должно использоваться без индивидуальных показаний [1, 9, 11].

Важным современным направлением является концепция “OHSS-free clinic”, предполагающая раннее выявление гиперответа, антагонистный или PPOS-протокол, агонистный триггер, отказ от свежего переноса при высоком риске, криоконсервацию всех эмбрионов, каберголин по показаниям и обучение пациентки. Для женщин с выраженным СПКЯ и крайне высоким риском рассматриваются

мягкие протоколы и in vitro maturation, однако их доступность, стоимость и эффективность зависят от опыта лаборатории [6].

Реабилитация женщин после СГЯ. Реабилитация после СГЯ должна начинаться уже в остром периоде и продолжаться после регресса симптомов. Ее цель - восстановление соматического статуса, профилактика поздних осложнений, нормализация физической активности, психоэмоциональная поддержка и подготовка к дальнейшей репродуктивной тактике. В отличие от лечения, которое направлено на стабилизацию состояния, реабилитация ориентирована на возвращение женщины к безопасной повседневной активности и снижению риска повторного эпизода.

На первом этапе, пока сохраняются асцит, увеличенные яичники и лабораторные отклонения, реабилитационные мероприятия должны быть щадящими. Рекомендуется избегать интенсивных нагрузок, подъема тяжестей, резких движений и половых контактов из-за риска перекрута или разрыва увеличенных яичников. При этом длительная иммобилизация нежелательна, поэтому предпочтительны спокойные прогулки, дыхательные упражнения, профилактика запоров и постепенное увеличение активности по мере уменьшения симптомов.

Питание в восстановительном периоде должно обеспечивать достаточное поступление белка, жидкости и микроэлементов, но без неконтролируемого приема соли, диуретиков или биологически активных добавок. Если сохраняется тошнота, рвота или гипопротеинемия, необходима коррекция питания с участием врача. Контроль массы тела и диуреза продолжают до стабильного улучшения, поскольку повторное накопление жидкости возможно, особенно при наступившей беременности.

Психологическая реабилитация имеет самостоятельное значение. СГЯ часто развивается у женщин, уже находящихся в условиях эмоционального напряжения из-за бесплодия и ожидания результата ВРТ. Отмена свежего переноса, госпитализация, боль, страх тромбоза или потери беременности могут усиливать тревогу. Поэтому пациентке необходимо объяснять прогноз, причины выбранной тактики, безопасность отложенного переноса, а при выраженной тревоге или нарушениях сна подключать психолога.

Репродуктивная реабилитация включает анализ проведенного протокола стимуляции, степени гиперответа, количества фолликулов и ооцитов, факта применения hCG, наступления беременности и лабораторных особенностей. Перед последующей попыткой ВРТ проводится пересмотр дозы гонадотропинов, типа протокола, триггера, стратегии лютеиновой поддержки и переноса эмбрионов. Именно этот этап позволяет превратить перенесенный СГЯ в клинически полезный опыт для предотвращения повторения осложнения.

Таблица 4.

Этап реабилитации	Цели	Основные мероприятия
Острый этап	Стабилизация состояния и профилактика осложнений	Контроль диуреза, массы тела, окружности живота, лабораторных показателей; щадящая активность; профилактика тромбозов по показаниям
Раннее восстановление	Снижение остаточных симптомов и возвращение к бытовой активности	Постепенное расширение двигательного режима, рациональное питание, контроль боли, наблюдение за размерами яичников
Психоэмоциональная поддержка	Снижение тревоги, повышение приверженности и информированности	Разъяснение прогноза, планирование дальнейшего лечения, психологическая консультация при необходимости
Репродуктивное планирование	Профилактика повторного СГЯ и безопасный следующий цикл ВРТ	Анализ предыдущего протокола, снижение дозы ФСГ, выбор антагонистного/PROPOS-протокола, агонистный триггер, freeze-all по показаниям
Долгосрочное наблюдение	Восстановление качества жизни и соматического здоровья	Контроль менструальной функции, метаболических факторов при СПКЯ, массы тела, сопутствующих заболеваний и готовности к беременности

Алгоритм оптимизированного ведения. На основании анализа литературы можно предложить поэтапную модель помощи женщинам с СГЯ. Первый этап - идентификация риска еще до стимуляции. Второй этап - динамическое наблюдение во время стимуляции с возможностью изменения тактики. Третий этап - профилактическое решение в день триггера и пункции: агонист ГнРГ, кабер-

голин, отказ от свежего переноса и криоконсервация эмбрионов при высоком риске. Четвертый этап - раннее распознавание симптомов и маршрутизация пациентки. Пятый этап - лечение по степени тяжести. Шестой этап - реабилитация и планирование последующего репродуктивного цикла.

Важнейшим условием эффективности алгоритма является преемственность между клиникой ВРТ, акушером-гинекологом, стационаром, семейным врачом и реабилитологом. Пациентка должна иметь письменную информацию о симптомах тревоги: усиление боли, резкое увеличение живота, одышка, уменьшение мочи, многократная рвота, головокружение, боль в груди или ноге, выраженная слабость. При наличии этих признаков обращение должно быть срочным.

Оптимизация лечения и реабилитации не должна ограничиваться медицинскими назначениями. Необходимы стандартизированные информационные листы, телефонный контакт для раннего обращения, единая форма динамического мониторинга, критерии госпитализации, протокол тромбопрофилактики и выписной план реабилитации. Такой подход повышает безопасность, снижает тревожность и уменьшает риск позднего выявления осложнений.

Таблица 5.

Клиническая ситуация	Рекомендуемая маршрутизация	Контрольные показатели
Высокий риск до стимуляции	Консультация репродуктолога, индивидуальный протокол, информированное согласие	АМН, AFC, возраст, СПКЯ, масса тела, анамнез СГЯ
Гиперответ во время стимуляции	Пересмотр дозы, безопасный триггер, обсуждение freeze-all	Число фолликулов, эстрадиол, общее состояние, риск позднего СГЯ
Легкий СГЯ	Амбулаторное наблюдение при стабильном состоянии	Масса тела, окружность живота, боль, диурез, связь с клиникой
Среднетяжелый СГЯ	Частое наблюдение или госпитализация при отрицательной динамике	Гематокрит, электролиты, креатинин, УЗИ-асцит, диурез
Тяжелый/критический СГЯ	Стационар, мультидисциплинарная помощь, интенсивная терапия по показаниям	Сатурация, диурез, коагулограмма, гемодинамика, тромбоз, функция почек
Период после регресса симптомов	Реабилитация и планирование следующего цикла	Физическая активность, психоэмоциональный статус, УЗИ, анализ предыдущего протокола

Обсуждение. Современная литература демонстрирует, что проблема СГЯ постепенно смещается от лечения уже развившихся тяжелых форм к их предупреждению и ранней маршрутизации. При этом лечение сохраняет актуальность, поскольку даже идеальная профилактическая стратегия не устраняет риск полностью. Особенно сложными остаются поздние формы, связанные с беременностью, а также случаи у женщин с СПКЯ и очень высоким овариальным резервом.

Наиболее согласованные рекомендации разных профессиональных обществ касаются персонализации протокола стимуляции, выбора антагонистного подхода при высоком риске, использования агонистного триггера и стратегии «freeze-all». Эти меры направлены на уменьшение влияния hCG и разрыв патогенетической цепи, ведущей к VEGF-зависимой сосудистой гиперпроницаемости. Дофаминовые агонисты дополняют эту стратегию, но не заменяют ее.

Лечение СГЯ должно быть направлено не на механическое устранение всех симптомов, а на предотвращение декомпенсации. Пациентка с асцитом может иметь внутрисосудистую гиповолемию; пациентка с отеками может нуждаться не в диуретиках, а в осторожной инфузионной поддержке и парацентезе по показаниям. Поэтому стандартизация мониторинга и понимание патогенеза имеют принципиальное значение.

Реабилитационный компонент в публикациях освещен слабее, чем профилактика и острое лечение. Между тем именно восстановительный этап определяет качество жизни, приверженность дальнейшему лечению бесплодия и безопасность последующих циклов. Для пациенток важно не только выписаться из стационара, но и получить понятный план: когда можно вернуться к работе, физическим нагрузкам и половой жизни, когда необходимо УЗИ-контроль, какие симптомы остаются опасными, как будет изменен следующий протокол ВРТ.

Таким образом, оптимизация лечения и реабилитации должна включать не только выбор медикаментов, но и организационную модель. В условиях специализированного центра целесообразно внедрять чек-листы риска СГЯ, единую шкалу тяжести, алгоритм телефонного наблюдения после

пункции, критерии госпитализации и выписки, а также реабилитационный маршрут с участием гинеколога, реабилитолога и психолога.

Заключение:

1. Синдром гиперстимуляции яичников является потенциально опасным осложнением программ ВРТ, патогенетически связанным с VEGF-опосредованным повышением сосудистой проницаемости, внутрисосудистой гиповолемией, асцитом, гемоконцентрацией и тромботическим риском.

2. Наиболее значимыми факторами риска являются СПКЯ, высокий АМН, высокий AFC, перенесенный СГЯ, выраженный фолликулярный ответ, высокий эстрадиол, большое число полученных ооцитов, применение hCG и наступление беременности.

3. Основу оптимизации составляет ранняя стратификация риска, индивидуализация дозы гонадотропинов, использование антагонистных протоколов, триггера агонистом ГнРГ, стратегии «freeze-all» и дофаминовых агонистов у пациенток высокого риска.

4. Лечение развившегося СГЯ должно быть поддерживающим, динамическим и ориентированным на степень тяжести: контроль жидкости и диуреза, коррекция электролитов, тромбопрофилактика по показаниям, парацентез при симптомном асците и госпитализация при тяжелых формах.

5. Реабилитация после СГЯ должна включать физическое, нутритивное, психоэмоциональное и репродуктивное восстановление, а также анализ причин гиперответа для профилактики повторного эпизода.

6. Междисциплинарная модель ведения с участием репродуктолога, акушера-гинеколога, реабилитолога, терапевта, УЗ-специалиста и психолога является наиболее обоснованной для повышения безопасности лечения бесплодия и улучшения качества жизни женщин.

Практические рекомендации:

1. Перед началом стимуляции необходимо формировать индивидуальную карту риска СГЯ с учетом АМН, AFC, СПКЯ, возраста, массы тела и репродуктивного анамнеза.

2. Женщинам высокого риска следует заранее объяснять симптомы тревоги, правила связи с клиникой и вероятность отмены свежего переноса при угрозе СГЯ.

3. При гиперответе предпочтительны безопасные стратегии: антагонистный протокол, агонистный триггер, криоконсервация всех эмбрионов, отказ от дополнительного hCG и каберголин по показаниям.

4. При установленном СГЯ необходимо использовать единые критерии тяжести, динамический контроль диуреза, массы тела, окружности живота, гематокрита, электролитов и функции почек.

5. После стабилизации состояния пациентке следует выдавать реабилитационный план с режимом физической активности, сроками контрольного УЗИ, признаками повторного обращения и рекомендациями по следующему циклу ВРТ.

Список литературы:

1. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Prevention of moderate and severe ovarian hyperstimulation syndrome: a guideline. *Fertility and Sterility*. 2024;121:230-245.

2. Ata B., et al. ESHRE guideline: ovarian stimulation for IVF/ICSI. *Human Reproduction*. 2026;41(4):498-569.

3. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Management of Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Green-top Guideline No. 5. Fourth edition. London: RCOG; 2026.

4. Buckett W., Sylvestre C., Liu K., Mahutte N., Min J., Roberts J., et al. Management of moderate and severe ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS): a Canadian Fertility and Andrology Society clinical practice guideline. *Reproductive BioMedicine Online*. 2026;105541.

5. Gullo G., et al. Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS): A Narrative Review and Legal Implications. *Journal of Personalized Medicine*. 2024;14(9):915.

6. Leathersich S., et al. Minimising OHSS in women with PCOS. *Frontiers in Endocrinology*. 2025;16:1507857.

7. Jahromi B.N., Parsanezhad M.E., Shomali Z., et al. Ovarian Hyperstimulation Syndrome: A Narrative Review of Its Pathophysiology, Risk Factors, Prevention, Classification, and Management. *Iranian Journal of Medical Sciences*. 2018;43(3):248-260.

8. Tang H., Mourad S.M., Wang A., Zhai S.D., Hart R.J. Dopamine agonists for preventing ovarian hyperstimulation syndrome. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2021;4:CD008605.

9. Tso L.O., Costello M.F., Albuquerque L.E.T., Andriolo R.B., Macedo C.R. Metformin treatment before and during IVF or ICSI in women with polycystic ovary syndrome. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2020;12:CD006105.

10. Hochberg A., Esteves S.C., Yarali H., Vuong L.N., Dahan M.H. Antimüllerian hormone and antral follicle count thresholds for hyperre-

sponse risk assessment in in vitro fertilization: a Hyperresponse Risk Assessment consensus study. *Fertility and Sterility*. 2025;123(5):827-837.

11. Leitão V.M., Moroni R.M., Seko L.M., Nastri C.O., Martins W.P. Cabergoline for the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Fertility and Sterility*. 2014;101:664-675.

12. Al-Inany H.G., Youssef M.A., Ayeleke R.O., Brown J., Lam W.S., Broekmans F.J. Gonadotropin-releasing hormone antagonists for assisted reproductive technology. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2016;4:CD001750.

13. Youssef M.A., Van der Veen F., Al-Inany H.G., et al. Gonadotropin-releasing hormone agonist versus HCG for oocyte triggering in antagonist assisted reproductive technology cycles. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2014;10:CD008046.

14. Toftager M., Bogstad J., Bryndorf T., et al. Risk of severe ovarian hyperstimulation syndrome in GnRH antagonist versus GnRH agonist protocol: randomized controlled trial including 1050 first IVF/ICSI cycles. *Human Reproduction*. 2016;31(6):1253-1264.

15. Palomba S., Falbo A., Carrillo L., Villani M.T., Orio F., Russo T., et al. Metformin reduces risk of ovarian hyperstimulation syndrome in patients with polycystic ovary syndrome during gon-

adotropin-stimulated IVF cycles: a randomized controlled trial. *Fertility and Sterility*. 2011;96:1384-1390.e4.

16. Steward R.G., Lan L., Shah A.A., Yeh J.S., Price T.M., Goldfarb J.M., et al. Oocyte number as a predictor for ovarian hyperstimulation syndrome and live birth: an analysis of 256,381 IVF cycles. *Fertility and Sterility*. 2014;101:967-973.

17. Luke B., Brown M.B., Morbeck D.E., Hudson S.B., Coddington C.C., Stern J.E. Factors associated with ovarian hyperstimulation syndrome and its effect on assisted reproductive technology treatment and outcome. *Fertility and Sterility*. 2010;94:1399-1404.

18. Mathur R.S., Akande A.V., Keay S.D., Hunt L.P., Jenkins J.M. Distinction between early and late ovarian hyperstimulation syndrome. *Fertility and Sterility*. 2000;73:901-907.

19. Pellicer A., Albert C., Mercader A., Bonilla-Musoles F., Remohí J., Simón C. The pathogenesis of ovarian hyperstimulation syndrome: in vivo studies investigating interleukin-1 β , interleukin-6, and vascular endothelial growth factor. *Fertility and Sterility*. 1999;71:482-489.

20. Delvigne A., Rozenberg S. Review of clinical course and treatment of ovarian hyperstimulation syndrome. *Human Reproduction Update*. 2003;9:77-96.

Для цитирования: Юсупова Д.М. Оптимизация методов лечения и реабилитации женщин с синдромом гиперстимуляции яичников (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 515–523. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20700949>